

Методологические решения в сфере формирования основ налогообложения добавленной стоимости

Дмитрий Бачурин¹

¹ Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

Информация о статье

Поступила в редакцию:

21.02.2017

Принята

к опубликованию:

06.04.2017

УДК 34

JEL K 34

Ключевые слова:

НДС, система государственного управления, налогово-бюджетный распределительный механизм, принцип оптимальной пропорциональности выгод и обременений, экономико-правовой метод, исторический метод, экономическое право, переходная экономика.

Keywords:

VAT, public administration, fiscal control gear, the principle of proportionality, optimal benefits and burdens, economic and legal method, the historical method, transitional economy.

Аннотация

Представлена гипотеза изменения парадигмы современного налогообложения посредством расширения предметной области исследований и использования экономико-правовой методологии в соединении с элементами исторического подхода. В качестве методологического приема для выработки и принятия решений в сфере налогообложения добавленной стоимости предложен принцип оптимальной пропорциональности выгод и обременений. Сделаны выводы о возможностях повышения результативности исследований в сфере совершенствования фискальных и регулирующих возможностей налогообложения добавленной стоимости на основе комплексного применения методологических решений.

Methodological solutions for the shaping of the theoretical and legal foundations of the state policy in the area of VAT taxation

Dmitriy Bachurin

Abstract

The article presents the hypothesis paradigm shift of modern taxation by extending the domain of research and the use of economic and legal methodology in conjunction with the elements of the historical approach. As a methodological device for the development and decision-making in the field of value added tax proposed the principle of proportionality optimal benefits and burdens. In the final part conclusions about the possibilities of increasing the effectiveness of research in the area of improving the fiscal and regulatory capabilities of value added tax based on the integrated application of methodological solutions.

Введение

Существующая парадигма формирования теоретико-правовых основ государственной политики в сфере налогообложения добавленной стоимости нуждается в пересмотре. Требуется качественное расширение мыслительных горизонтов и методологических возможностей экономических исследований, а также базирующееся на их результатах критическое переосмысление основных приемов финансового права.

Инициатива заключается даже не в дополнительном совершенствовании методологического арсенала, а в уточнении пределов предметной области исследований. Это выражается, в частности, в изменении круга рассматриваемых отношений через выход из ограничений исключительно налоговой сферы в широкое пространство общеэкономических и социальных взаимосвязей с включением в число анализируемых ситуаций, ранее не принимаемых во внимание.

Соотношение правового регулирования и экономической науки в известном смысле можно рассматривать как производную от соотношения государства и экономики во всех взаимосвязях и взаимодействиях, где каждый из субъектов в зависимости от складывающейся ситуации может выступать в качестве ведущего или ведомого. Определяющее значение на длительных исторических дистанциях имеет, безусловно, экономика. Исторический опыт подсказывает, что состояние производственных сил и складывающихся экономических условий выступает базой для юридического структурирования общественных отношений. Значение обратных связей не менее фундаментально. Его достаточно лаконично характеризует норвежская поговорка, ведущая свою историю к временам освоения викингами Западной Норвегии: «Страна строится правом и разоряется отсутствием права» [1].

Возрастает необходимость преодоления узкоспециализированной методологии исследований налогообложения добавленной стоимости и перехода к объемному, междисциплинарному подходу, учитывающему не только экономические, но и правовые, исторические, социальные факторы. Основные доводы можно представить по следующим направлениям:

- 1) соединение экономического и правового знания в исследовании налогообложения добавленной стоимости;
- 2) отказ от либеральных канонов, положенных в основу законодательных решений в сфере регулирования НДС, и необходимость разработки обобщающей концепции налогообложения добавленной стоимости, учитывающей специфику текущего состояния и цели развития национального хозяйства;
- 3) выбор методологических основ исторического подхода в экономико-правовых исследованиях;
- 4) применение принципа оптимальных пропорциональных выгод и обременений в качестве методологического приема для выработки и принятия решений в налогообложении добавленной стоимости.

Соединение экономического и юридического знания приводит к созданию подлинно гуманитарной науки, рассматривающей материально-хозяйственную жизнь в неразрывных связях с пространством социально-правовых институтов, «интеллектуальном пересечении границ и переходе в сопредельные дисциплины» [2, с. 142]. Указанная концепция позволяет вести речь об экономическом праве – новой отрасли отечественного права, находящейся в стадии формирования научной доктрины и парадигмального становления.

Мировой опыт исследований в этом направлении достаточно объемён. Уже в конце 19 в. социальная реальность начинает рассматриваться в экономических и правовых проекциях. Так, экономист Джон Стюарт Миль в 1892 г. обращает внимание на разнообразие правовых институтов в поле экономической деятельности [3]. Рональд Коуз в 1960 г. показывает, что система гарантированных законом прав выступает «более действенным средством достижения эффективного использования ресурсов, чем более традиционный рецепт экономистов» [4, с. 27].

С начала 1970-х годов вместе со значительным расширением поля исследований, выполняемых на стыке «экономики и права», расширяются и методологические практики авторов. Наблюдается переход от понимания и применения юридических структур в качестве рамок экономических исследований к увеличению влияния экономического анализа на исследования в правовой сфере. В частности, в 1990 г. Роджер Боулз в работе «Экономика и право» применяет достижения экономического анализа к правовой проблематике и разрабатывает правила ответственности при несчастных случаях для защиты от потенциального ущерба [5].

Неоспорима необходимость отказа от «кабинетного» творения юридических правил, когда результат, полученный в виде сконструированного нормативно-правового блока, погружается в океан социально-экономической реальности с последующей констатацией положений о том, что нормы законодательства не работают и даже выступают в качестве барьеров для процессов, которые они должны обслуживать и обеспечивать. Результат подобного рода правотворческих усилий часто начинает соответствовать максиме из романа «Конец вечности» Айзека Азимова: «начни только менять законы, не успеешь и оглянуться, как наступит хаос» [6].

Возможности преодоления неудовлетворительного положения видятся в переходе к правовому проектированию с выделением предварительных стадий: на начальной стадии проводится комплексное исследование социально-экономической реальности, выявляются возможности уточнения режима правового регулирования, моделируется желаемый социально-экономический процесс с соответствующим механизмом юридического регулирования; на экспериментальной стадии в ходе наблюдений выполняются практическая проверка и корректировка элементов регулирования.

Нет сомнений, что подобный порядок сложен, дорог и занимает много времени, но он с лихвой окупает все затраты, связанные с введением улучшенного механизма правового регулирования в масштабах страны.

Разработка и принятие юридических форм подготавливаемых нормативно-правовых актов испытывают влияние множества не только истинных, но и ложных позиций. Это положение особенно характерно для переходной экономики, когда основополагающие идеи предлагаемых изменений воспринимаются упрощенно и одномерно, юридические правила и регламенты подготавливаются без должного учета реальных условий и видимых перспектив, без понимания фактического социально-экономического порядка, побудительных мотивов участников регулируемых правоотношений. В сфере исследований, очерченных проблематикой правового регулирования налогообложения добавленной стоимости, подобная практика распространена достаточно широко.

Проблема правового регулирования возникает в условиях всеобщей уверенности в непогрешимости выводов из копируемой конкретной модели идеа-

лизируемых рынков, предпосылки которой в большинстве характеристик и ситуаций абсолютно не совпадают с натурными условиями изменений. То, что работает в одних обстоятельствах, совершенно не применимо в других. К числу подобных заблуждений можно, в частности, отнести утверждения о всеобщей применимости идей «Вашингтонского консенсуса» для стран с переходной экономикой и предложение о введении европейской конструкции НДС в налоговую систему Российской Федерации в качестве опоры фискального обложения. Сегодня даже ведущие американские ученые подвергают сомнению каноны, положенные в основу законодательных решений по реформированию экономики Российской Федерации. Дэни Родрик, профессор Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете, утверждает: «Вашингтонский консенсус обходил вопрос о более глубоких институциональных основаниях рыночной экономики, без которых ни одна из рыночно-ориентированных реформ не могла с надежностью привести к намеченным благотворным результатам», когда в «отсутствие верховенства закона, соблюдения контрактов и достаточно развитого антимонопольного законодательства вероятным исходом приватизации может стать как стимулирование конкуренции и обеспечение эффективности, так и создание монополий в интересах коррумпированных политиков» [7, с. 191].

Поразительно, с какой легкостью советские разработчики, еще накануне отвергавшие постулаты буржуазных исследователей, готовят к одномоментному принятию в декабре 1991 г. пакет налоговых законов, содержащих элементы западных моделей, которые не подвергаются даже минимальной проверке на соответствие нововведений фактическому состоянию народного хозяйства. Вместо точной налоговой подстройки под особенности реалий экономики и социального контура Российской Федерации в основу проводимых изменений положен набор общих принципов, сформулированных в качественно иных обстоятельствах общественной и хозяйственной жизни.

Последующие события демонстрируют губительность слепого копирования чужих налогово-правовых конструкций, необходимость тщательной экспертизы предложений новых экономико-правовых структур, механизмов их функционирования, организационно-правовых мер перехода к ним. Важно заметить, что распространение идеализации западного опыта порочно даже по причине обнаружения множественной собственной ущербности рекламируемых моделей в практике развитых капиталистических стран и стран с переходной экономикой. Совершенно определенно по этому поводу выразились ведущие западные специалисты.

Джозеф Стиглиц: «США и другие промышленно развитые страны навязали неопытным развивающимся странам политику либерализации без соответствующих защитных механизмов, побудив их принять политику «Вашингтонского консенсуса», которая оказалась для них практически бесполезной, зато существенно помогла банкам. Эта политика подвергла развивающиеся экономики значительным рискам, в то время как у них не было достаточно ресурсов противостоять последствиям этих рисков» [8, с. 13].

Джек Голдстоун: «На протяжении многих лет европейские экономисты полагали, что для роста вполне достаточно более эффективного использования ресурсов, накопления капитала или доступности кредитов. На деле эти ошибочные взгляды привели к политике, поддерживающей эксплуатацию природных богатств страны или содействовавшей чрезмерным затратам

капитала и увеличению задолженности развивающихся стран, а вовсе не к росту» [9, с. 297].

Томас Фридман: «Экономизм не просто верит в рынки – он им поклоняется. Незримая рука Адама Смита становится дланью Господа. Требования рынка разрушают узы гражданства, культуры, патриотизма» [10, с. 2].

Джон Куиггин: «Политика государств и институциональные изменения эпохи рыночного либерализма почти всегда вели к повышению неравенства. Регулирование корпораций было устранено, шкалы налогообложения стали более плоскими» [11, с. 203].

Вместо разработки широкого спектра представлений о направлениях развития на основе подобных идеализаций правительствам предлагаются основные канонические модели, создаваемые в логике восхождения от единичных субъектов микроэкономики к соответствующим макроэкономическим обобщениям. Снабжаемые узкими наборами рыночных рекомендаций эти модели разрушительно влияют на общественно важные цели.

Экономическая наука зачастую предлагает наборы общих идей, декларативных установок, положений, выдвигаемых в режиме творческих гипотез и озарений без необходимой проработки конкретных форм, базовых инструментов и механизмов. Оставляя их правоведам, которые могут не обладать комплексным видением социально-экономических феноменов в глубинных проекциях их дальнейшего развертывания, законодатель обрекает принимаемые нормативно-правовые установления на множество вопросов, возникающих в реальном мире.

Историческая методология открывает не только широкий спектр возможных воздействий отдельных факторов в экономико-правовом поле современной реальности, но и в том, какие глубинные причины порождают и какие явления характеризуют рассматриваемые состояния. Очевидно, что современные юристы могут получить от исторических изысканий большую пользу по сравнению с коллегами, предпочитающими простые приемы исследования, когда прошлому историческому опыту не придается значения. О том, что учет исторических обстоятельств с начала 19 в. представляется необходимой компонентой в познании нашего собственного положения, рассуждают многие исследователи.

Густав Гуго и Фридрих Савиньи неоднократно отмечают неблагоприятное влияние поверхностных устремлений рационалистической философии, игнорирование истории и строительство здания права из собственных мыслей заново и по своему произволу без последовательного анализа и критики составных частей исторического опыта [12, 13].

Фридрих Шеллинг в 1803 г. для решения задачи «конструирования» государственного механизма предлагает применение к праву философского и исторического исследования [14, с. 10].

Пауль Фейербах в 1804 г. отмечает, что «все позитивное право подчинено великому и вечному закону причинности; как нечто, имеющее происхождение, оно есть продукт времени и связано с предшествующими событиями неразрывной цепью причин и следствий» [15, с. 42].

Историческая составляющая методологии исследования основана на утверждении возможности использования не только наблюдаемых и поддающихся измерению фактических данных, но и таких субъективных явлений, как идеи, цели, мотивы человеческой деятельности. Например, речь может идти

об эволюции идей налогообложения оборота и добавленной стоимости в контексте проверки их состоятельности относительно направляющих целей и ценностных приоритетов и утверждения о том, что «подлинная история человечества – это история идей. Идеи порождают общественные институты, политические изменения, технологические методы производства и все то, что называется экономическими условиями» [16, с. 167].

Данный подход позволяет последовательно применить компоненты экономического и исторического подходов для выработки достоверных суждений об источниках и природе проблем правового регулирования налогообложения добавленной стоимости на современном этапе. Задача исследователя заключается в выявлении тех мотивов, которые управляют действиями, приводящими к общественно значимым результатам. В аспекте проблематики принятия решений в области НДС разделение задач в русле отраслевых подходов может выглядеть следующим образом.

Экономист объясняет преимущества НДС, указывая на проводившуюся в ЕС с середины 1960-х годов политику принятия НДС. Историк должен выявить и оценить значимость тех факторов, которые породили и поддерживают идею НДС как в мире, так и в Российской Федерации, а также побуждают уполномоченных лиц к принятию соответствующих действий. Юрист обязан заниматься осмыслением идей, положенных в основу правового регулирования налогообложения добавленной стоимости. Предметом его исследования являются ценностные суждения и их проецирование на возможные изменения социальных структур: кто должен выиграть, а кто проиграть с внедрением столь радикальной идеи налогообложения.

Исторический опыт свидетельствует, что стадия идейного осмысления далеко не всегда присутствует даже с минимально приемлемым уровнем качества. Иллюстрацией в нашем случае может служить катастрофический дефицит осмысления грядущих социально-экономических изменений в РСФСР при введении НДС с 01.01.1992 и его нормативно-правовое регулирование в течение первого полугодия 1992 г. [17].

Существует опасность неверного выбора идей, предложенных на основе ошибочных теорий или непригодных в конкретных социально-экономических условиях вариантов. Поэтому решение «задач понимания» должно опираться, в том числе, на принципиально иные «эквиваленты количественного анализа и измерений» [18], чем те, которые предлагаются исключительно правовой или исключительно экономической наукой.

В этом случае оценки каузальных значений мотивов и действий по изучаемому вопросу не объективируются исследователями в виде статистически значимых измерений и догматически определенных канонов, а принимают форму субъективных оценок вероятности будущих последствий. Представляется, что вынесение подобных экспертных суждений, преодолевающих межотраслевые разрывы знания и смягчающих неопределенность будущих событий, достаточно конструктивно даже в случае, когда исследователь «не в состоянии обосновать свои суждения с абсолютной и неопровержимой достоверностью» [19].

Важно, что общественное обсуждение экспертных оценок будет способствовать выявлению корыстных интересов получателей предпочтений от изменений в юридическом структурировании социально-экономических процессов, в частности в сфере налогообложения добавленной стоимости.

Основополагающие полномочия государства, среди которых налогообложению принадлежит ведущая роль, используются властью для реструктуризации стимулов индивидов и классов. При этом подлинность происходящего зачастую сокрыта от граждан. Власть под лозунгом дефицита бюджета выдвигает все новые фискальные инициативы, но умалчивает о действительном объеме ресурсов, находящихся в ее распоряжении, и эффективности их использования для общего блага. Государство предлагает оценивать те или иные налоговые нововведения исходя из расчетных величин доходов, которые предполагаются к поступлению в бюджет или выпадают из бюджета. Лукавство состоит в том, что в данном случае не принимаются во внимание фактические положительные и отрицательные последствия такого акта перераспределения, в результате которого активно меняются социальная и экономическая структуры, возможности создания полезных ценностей и увеличения общего блага.

Декларация, что налогообложение производится для общих целей, скрывает тот факт, что налогообложение всегда используется в частном интересе. В результате уплаты налога сужаются возможности и свобода плательщика, но при этом увеличивается поле возможностей и свободы получателей преференций налогового распределения. Поэтому общество должно быть четко информировано о состоянии этих соотношений: чьи частные цели получают наибольшее удовлетворение от налогообложения; выгодно ли поведение приобретателей преференций от налогообложения для общества в аспекте повышения общего блага; ограничивают ли эти отношения налогово-бюджетного перераспределения богатство нации в целом и отдельных социальных групп в частности.

В данном контексте идея НДС должна рассматриваться с уверенностью в том, что соответствующее ей налоговое распределение власти и свободы с учетом изменений количества труда и иных национальных ресурсов ведет к росту национального благосостояния. Государство должно найти себя в деле соединения расширяющих и ограничивающих отдельные возможности факторов в пропорциях, обеспечивающих возрастание общего блага. Если налогово-бюджетная пропорциональность как основная составляющая такой деятельности определяется неверно, то «национальное достояние» растрачивается.

Разумно полагать, что в качестве фундаментального принципа научной классификации экономико-правовых исследований может быть использован принцип определения оптимальных пропорций выгод и обременений, создающих поведенческие стимулы в структурах общественных отношений. Практики предложенного принципа должны состоять в учете его требований в процессе выработки и принятия управленческих решений по созданию новых пропорций в народно-хозяйственной деятельности.

Представляется, что такая деятельность может быть организована в рамках специальных процедур и четко очерченных критериев. По сути, это методологический инструмент для эволюционных преобразований общественной жизни без чрезмерного нарушения существующих интересов и социальных напряжений. И поскольку его применение затрагивает интересы широкой массы граждан, создавая новые горизонты в правовом осмыслении складывающейся реальности, то логично предложить расширенное перераспределение процессуальных статусов с установленными квотами на формулирование и исполнение действующих общественных норм, наделяя ими (статусами) возможно большее число граждан, рационально организованная деятельность которых образует коллективную волю.

Коллективная воля граждан должна охватывать не только усмотрения законодательного органа, но и определения, исследования, оценки, поведенческие стереотипы, классификации уполномоченных должностных лиц, представления об ожидаемом поведении. Коллективная воля граждан может создавать последовательно связанные «предварительные» ступени правотворчества:

- установление новых фактов и потребностей;
- формулирование новых определений при рассмотрении фактов и изыскание возможностей удовлетворения потребностей;
- выработку новых оценок и классификаций, обуславливающих структурирование поведенческих доминант действующих в экономике хозяйственных акторов;
- нахождение новых пропорций и соотношений, создающих проектный нормативно-правовой каркас изменений законодательства.

Элементы правотворчества, предложенные в качестве предварительных стадий, могут быть отнесены к сфере экономических исследований, изучающих проблематику структурирования стимулов индивидуальных и групповых акторов, действующих в условиях ограниченных ресурсов. Положения высказанной идеи распространены во множестве в истории человечества. Прежде всего это относится к случаям, когда власть подвергается сомнению, но обнаруживает волю к проведению позитивных изменений, создавая соответствующие правовые процедуры и модернизационные формы. В качестве примера представляется уместным привести активную адаптивную деятельность римской католической церкви, которой почти два тысячелетия удается соответствовать меняющимся историческим реалиям, создавая необходимые правовые приемы управления, устанавливая стимулы и ограничения. Своей правовой инструментальной католицизм в полной мере задействует при введении специальной налоговой формы – налога на дело Креста, представляющего собой, видимо, единственный случай в истории налогообложения, когда внесению платы сопутствует индивидуальное воздаяние в виде отпущения грехов (частично или полностью – в зависимости от размеров и условий платежа)¹.

В 1991 г. Эдуард Тауэр в работе «Анализ «издержек-выгод» и оценивание проектов» утверждает, что оптимальная структура налогов может быть рассчитана для «правительства, которое стремится к максимизации функции общественного благосостояния, включающей функцию полезности для репрезентативного жителя и уровень питания, который рассматривается как достойная потребность» [5, с. 758]. Суть предложений состоит в подстройке инструментов налоговой политики, действующей в режиме последовательности осторожных шагов по сравнению с предыдущими уровнями имитации, в направлении максимизации общественного благосостояния [20]. При этом по мере изменения налогов исследуется равновесие экономических моделей, что позволяет

¹Налог на дело Креста становится воплощением центральной идеи служения благу Церкви, сосредоточивая в себе неправовую метафизическую силу единения, когда все верующие должны поддержать воинов Креста, ведущих общую борьбу за христианский мир. Уникальность средневекового налога на дело Креста состоит в том, что данный налоговый инструмент представляется непосредственным субъектам налогообложения делом более «града небесного», а не «града земного» со всеми вытекающими из данного положения особенностями, предусматривающими не просто необходимость решения фискальных задач чрезвычайного финансирования военных расходов, а объявление высокой мессианской идейности и индивидуального очищения от греховности каждого налогоплательщика. Никогда история не знала налога со столь выраженной индивидуальной мотивацией налогоплательщика к его уплате.

подвергнуть оценке налоговые инициативы как для отраслей национальной экономики, так и для отдельных групп производителей. Полученные данные можно использовать для определения базовых налоговых условий при коррекции норм налогового права в целях достижения эффектов выравнивания предельных норм чистого выпуска и выведения товаропроизводителей на максимальные границы производственных возможностей.

Философское основание предлагаемой методологии в обобщенном виде содержит идея Гегеля об эволюционном развертывании «идеи свободы» через развертывание «идеи права», когда задача принимаемого законодательства видится в постепенном открытии пространственного континуума идеальных порядков свободы, справедливости и права [21]. Гарантией поступательности такого идейного развертывания выступает, прежде всего, широкое участие граждан в формировании юридических воззрений. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие высказывания:

– профессор Р. Иеринг: «...право есть непрерывная работа, и не только исключительная работа государственной власти, но и целого народа» [22], «...высшая задача состоит в том, чтобы найти границы и установить равновесие между отдельными лицами и общественными группами, которые над ними возвышаются» [23, с. 225];

– профессор П.И. Новгородцев: «...в римском праве до Юстиниана можно указать целые отделы, которые получили свое происхождение почти помимо законодательства, причем эти отделы выгодно отличаются от регулирования законами: в последних наталкиваешься на противоречия, односторонности, а иногда на такие части, которые не могут быть объяснены без предположения корыстных целей законодателя» [24];

– профессор А.Н. Фатеев: «...тот народ, в котором, по выражению Екатерины II², граждане не могут узнать следствий, сопряженных собственными своими делами и касающимися до их особы и вольности, народ, находящийся в зависимости от некоторого числа людей, взявших себе во хранение законы и толкующих оные, – этот народ не может не потерять в своем международном положении, этот народ не может не нести тяжких жертв в виде ударов и национальному самолюбию, и своим материальным интересам» [25, с. 13].

Чрезвычайно важно, что история налогообложения не только содержит многочисленные теоретические положения о критической значимости народного представительства в решении вопросов социально-экономической жизни, но и предьявляет примеры непосредственного участия граждан в создании налогово-правового пространства Российской империи (глава 2 «Об учреждениях по государственному промысловому налогу» Указа от 8 июня 1898 г., утверждающего Положение о государственном промысловом налоге, в которой содержатся правила создания губернских и земских раскладочных присутствий с участием выборных торговых депутатов из числа плательщиков налога. См.: URL: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115258>. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php) и Советской России (Декрет от 26 июля 1921г., согласно которому для определения налогового оклада по промысловому налогу создаются специальные налоговые комиссии из 2–5 членов из числа плательщиков промыслового налога. См.: «Положение о промысловом налоге»: Декрет

² Данное выражение содержится в Наказе Екатерины II, который в 1766 г. императрица написала для Уложенной комиссии, созванной для разработки нового свода законов.

ВЦИК, СНК РСФСР от 26.07.1921//СУ РСФСР 1921, N 56, ст. 354. Известия ВЦИК. №163. 27.07.1921),

Тем самым создавались условия к созданию форм рациональной организации коллективной воли людей на всей территории страны.

Выводы

1. Исследование налогообложения добавленной стоимости показывает необходимость сочетания политического, исторического и экономического элементов в их совокупной нераздельности, где анализ общих закономерностей экономической жизни и особенностей отдельных хозяйственных явлений объединен с анализом норм права, определяющих сферы государственного управления и хозяйственной деятельности.

2. Предлагаемая комплексная методологическая база позволяет обнаружить, что объединение множества различных факторов в мозаике налогообложения добавленной стоимости – это не хаотичное объединение слепых сил, но достаточно логичное умножение в конкретных пропорциях ограничивающих факторов, создающих стимулы для добровольных или недобровольных действий.

3. НДС задает доминанты социального конструирования, усложняя социальные и экономические структуры общества, ведя к усилению социальной дифференциации, оказывая дополняющее влияние в таких сферах, как занятость и потребление, и в итоге расширяет потенциал возможных практик предложенного в работе принципа оптимальной пропорциональности выгод и обременений, эффективность которого напрямую зависит от качества организации коллективной воли граждан.

Список источников / References

1. Гуревич А.Я. *Категории средневековой культуры*. Москва, 1972. 320 с. [Gurevich A.Ya. *Kategorii srednevekovoy kul'tury* [Categories of medieval culture]. Moscow, 1972. 320 p.]
2. Макклоски Д. *Риторика экономической науки*. 2-е изд. Москва, Санкт-Петербург, 2015. 328 с. [Makkloski D. *Ritorika ekonomicheskoy nauki* [Rhetoric of economic science]. Moskva, Sankt-Peterburg, 2015. 328 p.]
3. Mill J.S. *Principles of Political Economy*. Ed. W.J. Ashley, People`s Edition. London, Longmans Green (originally published 1892), 1909.
4. Coase R. The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*, 1960, vol. 3, no. 1, pp. 1–44.
5. *Панорама экономической мысли конца XX столетия*. Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта. В 2 т. Санкт-Петербург, 2002. Т. 2. VIII+387с. С. 758, 955–970. [*Panorama ekonomicheskoy mysli kontsa XX stoletiya*. [Panorama of an economic thought of the end of the XX century]. St-Petersburg, 2002, vol. 2. VIII+387 p. Pp.758, 955–970.]
6. Азимов А. *Конец вечности*. Москва, 1993. 480 с. [Azimov A. *Konets vechnosti* [End of eternity]. Moscow, 1993. 480 p.]
7. Родрик Д. *Экономика решает: сила и слабость «мрачной науки»*. Москва, 2016. 256 с. [Rodrik D. *Ekonomika reshaet: sila i slabost' «mrachnoy nauki»* [The economy solves: force and weakness of "gloomy science"]. Moscow, 2016. 256 p.]

8. Стиглиц Д. *О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса*. Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. Москва, 2012. 328 с. [Stiglits. *O reforme mezhdunarodnoy valyutno-finansovoy sistemy: uroki global'nogo krizisa* [About reform of the international monetary system: lessons of global crisis]. Report of the Commission of financial experts of the UN. Moscow, 2012. 328 p.]
9. Голдстоун Д. *Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории*. Москва, 2014. 301 с. [Goldstoun D. *Pochemu Evropa? Vozvyshenie Zapada v mirovoy istorii* [Why Europe? The West eminence in world history]. Moscow, 2014. 301 p.]
10. Friedman Thomas L. Port Controversy Could Widen Racial Chasm. *Desert Morning News*, 2006, Feb. 25. Available at: [www.desertnews.com /d](http://www.desertnews.com/d).
11. Куиггин Д. *Зомби-экономика: Как мертвые идеи продолжают блуждать среди нас*. Москва, 2016. 272 с. [Kuiggin D. *Zombi-ekonomika: Kak mertvye idei prodolzhayut bluzhdat' sredi nas*. [Zombie economy: As the dead ideas continue to wander among us]. Moscow, 2016. 272 p.]
12. Savigny F. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Vorrede der zweiten Ausgabe 1828. III. Aufl.
13. Hugo H. Daniel Nettelblatt. *Civilistisches Magazin*. Bd. II. S. 1ff.
14. Schelling F. Vorlesungen über die Methode des Akademischen Studiums. 1803. L.10.
15. Feuerbach P. Über Philosophie und Empirie in ihrem Verhältnisse zur positiven Rechtswissenschaft. Eine Antrittsrede. 1804. P. 42 ff.
16. Мизес Л. *Теория и история*. Челябинск, 2013. 167 с. [Mizes L. *Teoriya i istoriya* [Theory and history]. Chelyabinsk, 2013. 167 p.]
17. Бачурин Д.Г. Эволюция правового регулирования методологии налогообложения добавленной стоимости в Советской России и СССР. *Законодательство и экономика*, 2015, № 12, сс. 84–91 [Bachurin D.G. Evolyutsiya pravovogo regulirovaniya metodologii nalogooblozheniya dobavlennoy stoimosti v Sovetskoy Rossii i SSSR [Evolution of legal regulation of methodology of the taxation of value added in the Soviet Russia and the USSR]. *Zakonodatel'stvo i ekonomika=Legislation and economy*, 2015, no. 12, pp. 84–91.]
18. Мизес Л. *Человеческая деятельность: трактат по экономической теории*. Челябинск, 2012. 56 с. [Mizes L. *Chelovecheskaya deyatelnost': traktat po ekonomicheskoy teorii* [Human activity: the treatise according to the economic theory]. Chelyabinsk, 2012. 56 p.]
19. Rothbard, Murray N. Economic Determinism, Ideology and The American Revolution. *The Libertarian Forum* 6 1974 (November) : 4.
20. Loo T., Tower E. Agricultural liberalization, welfare, revenue and nutrition in LDCs /In I. Golden and O/ Knudsen (eds). *The Impact of Agricultural Liberalization on Developing Countries*. Paris, OECD and World Bank Publ., 1990, pp. 307–342.
21. Paund R. Interpretations of Legal History. 1923. P. 28, 46.
22. Jhering R. *Der Kampf ums Recht*. Vienna, 1872.
23. Jhering R. *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*. IV Aufl. Bd. I. P. 25.
24. Новгородцев П.И. *Немецкая историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. Опыт характеристики основ школы Савиньи в их последовательном развитии*. Москва, 1896. 233 с. [Novgorodtsev P.I. *Nemetskaya istoricheskaya shkola yuristov, ee proiskhozhdenie i sud'ba. Opyt kharakteristiki osnov shkoly Savin'i v ikh posledovatel'nom razviti* [German historical school of lawyers, her origin and destiny. Experience of the characteristic of bases of school of Savinyi in their consecutive development]. Moscow, 1896. 233 p.]

25. *Народная энциклопедия научных и прикладных знаний*. Т. XI. Общественно-юридический. Под ред. А.Н. Фатеева. Москва, 1911. XV + 328 с. [*Narodnaya entsiklopediya nauchnykh i prikladnykh znaniy*. Т. XI. Obshchestvenno-yuridicheskiy [National encyclopedia of scientific and applied knowledge. Vol. XI. Public and legal]. Moscow, 1911. XV + 328p.]

Сведения об авторе / About author

Бачурин Дмитрий Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита Тюменского государственного университета. 625003 Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 6. *E-mail: O1ter@mail.ru*

Dmitriy G. Bachurin, Candidate of Law Science, Associate Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Tyumen State University. 625003 Russia, Tyumen, ul. Volodarsky, 6. *E-mail: O1ter@mail.ru*